

1-SHO‘BA
AXBOROT XAVFSIZLIGI

SYM TCP: УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ГЛУБОКИХ
ПАКЕТОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОБНАРУЖЕНИЕМ
НЕСООТВЕТСТВИЙ

¹Алланов О.М., ²Раджабова М.Ш., ³Юсупова С.М.

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий

Аннотация. Ключевой характеристикой широко развернутых систем глубокого контроля пакетов (DPI) является то, что они реализуют упрощенный конечный автомат сетевого стека, который часто отличается от конечного автомата конечных узлов. Расхождения между двумя конечными машинами использовались для обхода таких промежуточных блоков на основе DPI. Однако большинство предыдущих подходов для этого опираются на созданные вручную спорные пакеты, которые не только отнимают много времени, но и могут плохо работать во многих промежуточных блоках на основе DPI.

Ключевое слово: Уклонение от атак против Глубокой проверки пакетов, Символическое исполнение против Конколическое исполнение против Выборочный Symbolic Execution.

Глубокая проверка пакетов (DPI) стала технологией широко используемой в современных инфраструктурах сетевой безопасности. Создавая и проверяя содержимое прикладного уровня, DPI обеспечивает мощную функциональность, недоступную в традиционных брандмауэрах. К ним относятся обнаружение вредоносных программ, удаленное предотвращение эксплойтов, обнаружение фишинговых атак, предотвращение утечки данных, государственное сетевое наблюдение[5], таргетированная реклама и дифференциация трафика для многоуровневых сервисов. К сожалению, для сбора содержимого прикладного уровня из протоколов с отслеживанием состояния, таких как TCP, DPI необходимо разработать соответствующий конечный автомат протокола. Это вводит фундаментальное ограничение DPI, которое заключается в восприимчивости к двусмысленность протокола. Короче говоря, большинство спецификаций сетевых протоколов (например, RFC for TCP) написаны на естественном языке (английском), что делает их по своей сути неоднозначными. Что еще хуже, некоторые части спецификаций намеренно остаются

неопределенными, что, в свою очередь, приводит к реализации конкретных поставщиков. Следовательно, различные реализации сетевого стека (такие как Windows и Linux) обычно имеют врожденные расхождения в своих конечных машинах. На самом деле, даже разные версии одной и той же реализации сетевого стека могут иметь расхождения. Чтобы обеспечить низкие накладные расходы и совместимость с большинством реализаций, промежуточные блоки DPI обычно реализуют свои собственные упрощенные автоматы состояний, которые они обязательно будут отличаться от тех, что находятся на конечных стойках.

Как указывалось в предыдущих работах, такие расхождения приводят к тому, что определенные сетевые пакеты принимаются, отбрасываются либо "промежуточным блоком DPI", либо целевым хостом. Чтобы использовать это свойство, вы можете использовать insert packets (т. е. пакет, который приняли и действовали в соответствии с разрешением middlebox чтобы изменить свое состояние, если удаленный хост капелль / игнорирует его) и уклониться от пакетов (то есть пакетов, которые игнорируются точек на дюйм middlebox но удаленный узел принимает и воздействует на него) в вводят в заблуждение конечный автомат протокола точек на дюйм. В частности, такие пакеты заставляют DPI входить в состояние, отличное от состояния конечного хоста. Следовательно, DPI больше не может точно собирать тот же контент прикладного уровня, что и endhost, не улавливая никакой вредоносной или чувствительной полезной нагрузки. На сегодняшний день проводятся исследования по вставке пакетов и уклонению от них он основан на ручном создании таких пакетов, которые нацелены на конкретные цели.

DPI middleboxes. К сожалению, анализ каждой реализации middlebox и выработка соответствующих стратегий для такой генерации пакетов является трудоемкой задачей. Потенциально можно автоматизировать этот процесс путем поиска всех возможных последовательностей пакетов для идентификации пакетов вставки и уклонения. К сожалению, пространство поиска экспоненциально велико, то есть существует 2¹⁶⁰ возможностей охватить 20-байтовый TCP-заголовок даже одного пакета, не говоря уже о тестировании последовательности пакетов.

“Можем ли мы разработать автоматизированные способы построения пакетов, которые могут успешно де-синхронизировать состояние промежуточного ящика DPI с состоянием (конечного) сервера?” Этот вопрос лежит в основе работы, на которую мы нацелены в этой статье, ответ на который не только может помочь протестировать будущие поколения DPI, но и помочь оставаться на вершине о гонке вооружений против будущих технологий цензуры. Наше внимание здесь сосредоточено на TCP, поскольку он является

краеугольным камнем, на котором строятся самые популярные протоколы прикладного уровня. Мы разрабатываем подход, основанный на понимании того, что, несмотря на то, что машины состояний TCP промежуточных ящиков DPI неясны, реализации TCP на конечных хостах хорошо известны (например, очень большая часть серверов работает под управлением операционных систем Linux). Учитывая это, мы исследуем машину состояний TCP конечных узлов (используя символическое выполнение) и генерируем группы пакеты-кандидаты основаны на том, каких критических точек и состояний они могут достичь, то есть состояний, в которых пакеты либо принимаются, либо отбрасываются/игнорируются по различным причинам. Затем мы проводим дифференциальное тестирование, передавая такие пакеты через промежуточный блок DPI, и наблюдаем, вызывают ли они какие-либо расхождения, то есть может ли промежуточный блок DPI по-прежнему выполнять свою предназначенную функцию идентификации соединений, содержащих вредоносные/чувствительные полезные нагрузки.

Основными вкладами в эту работу являются следующие:

- Мы формулируем проблему автоматической идентификации пакетов вставки и уклонения, сосредоточившись на изучении машины состояний TCP на конечных станциях и проведении дифференциального тестирования против DPI blackbox.

- Мы разрабатываем SYMTCP, полный сквозной подход к автоматическому обнаружению расхождений между любой реализацией TCP (в настоящее время Linux) и blackbox DPI. Мы выпустили исходный код SYMTCP и наборов данных по адресу <https://github.com/seclab-ucr/sym-tcp>.

- Мы оцениваем наш подход по трем DPI middleboxes, Zeek, Snort и Great Firewall of China (GFW), а также автоматически находите многочисленные возможности уклонения (некоторые из них никогда не упоминаются в литературе). Система может легко распространяться на другие ДПИ и служит полезным инструментом тестирования будущих реализаций ДПИ.

II. Предыстория

В этом разделе мы сначала дадим краткую справку о том, почему ускользающие атаки возможны против DPI. Впоследствии мы приведем некоторые сведения о символическом исполнении и связанных с ним техниках, поскольку они являются неотъемлемой частью построения SYMTCP.

A. Уклонение от атак против Глубокой проверки пакетов.

DPI специально разработан для изучения контента, связанного с к более высоким уровням, таким как прикладной уровень (например, HTTP, IMAP). Чтобы исследовать полезные нагрузки прикладного уровня, DPI сначала

восстанавливает потоки данных из сетевых пакетов (TCP-пакетов) захвачено из интерфейса. Затем он автоматически назначает соответствующий синтаксический анализатор протокола для анализа потока необработанных данных. Наконец, он выполняет “сопоставление шаблонов” на анализируемом выходе. Для иллюстрации в качестве примера рассмотрим распространенный случай фильтрации HTTP-запросов на основе ключевых слов (например, развернутый на брандмауэрах цензуры). Когда модуль DPI (именуемый просто DPI для удобства изложения) обнаруживает определенное ключевое слово в HTTP URI, он может предпринять последующие действия (например, заблокировать соединение или молча записать поведение). Иногда сигнатуры сопоставления с образцом могут быть более сложными, когда DPI исследует комбинацию полей из нескольких слоев и данных с обоих направлений (на сервер и с сервера) в последовательности. Например, один endhost сначала отправляет сообщение “HELLO” на порт 443, а затем другая сторона отвечает сообщением “OLLEN”.

Однако ДООИ страдает от присущей ему уязвимости уклонение из-за расхождений между его TCP-реализацией и реализацией конечного хоста (например, сервера), возникающих из-за неоднозначности протокола. Примером может служить фырканые принимает первый пакет TCP до тех пор, пока его порядковый номер находится в окне приема (что слишком мягко), в то время как последняя реализация Linux будет следить за тем, чтобы порядковый номер ПЕРВОГО пакета соответствовал следующему ожидаемому номеру (rcv_nxt) точно. Это позволяет злоумышленнику отправить вставка ПЕРВОГО пакета с намеренно помеченным “плохим” порядковым номером inwindow, который завершает соединение на Фыркайте, в то время как удаленный хост фактически отбросит/проигнорирует такой пакет. Такие расхождения открывают брешь для злоумышленников, чтобы ускользнуть от DPI, отправляя тщательно обработанные пакеты.

Помимо расхождений из-за реализации протоколов, отсутствие знаний о топологии сети также может привести к дополнительным двусмысленностям. Например, DPI трудно определить, достигнет ли пакет назначения. Таким образом, злоумышленник может отправить пакет с меньшим TTL, чтобы он не достиг удаленного хоста, однако такой пакет оказывает влияние на DPI.

Преыдушие исследовательские работы, использовали сетевую двусмысленность и расхождения в реализации протоколов для разработки стратегий уклонения от реальных систем DPI, таких как национальные системы цензуры в Китае и Иране, а также системы дифференциации трафика интернет-провайдеров для многоуровневых сервисов. Показано, что эти стратегии

уклонения имеют высокие показатели успеха в том, что делает ДООИ неэффективным. Однако большинство распространенных несоответствия могут быть исправлены устройствами DPI, что приведет к гонке вооружений. Напротив, наша система представляет собой важный шаг к автоматизации стратегий уклонения, которые не только могут ценным инструментом тестирования против будущих поколений DPI, но и идти в ногу с эскалацией гонки вооружений в контексте уклонения от DPI.

В. Символическое исполнение против Конкретное исполнение против Выборочный Symbolic Execution.

Symbolic execution - это мощный и точный метод анализа/тестирования программного обеспечения, который широко используется для его способности прорываться через сложные и жесткие условия ветвления и достигайте более глубоких путей выполнения, что является явным преимуществом по сравнению с

другими
менее
точными
методами,
такими
как

фазинг. При символическом выполнении вместо использования конкретных значений переменным присваиваются символические значения для исследования пространства выполнения целевой программы.

Механизм символического выполнения имитирует выполнение программы, интерпретируя каждую инструкцию (либо на промежуточном уровне представления, например LLVM-IR или VEX, или на двоичном уровне), и поддерживайте символические выражения для каждой переменной программы. По пути движок собирает ограничения пути в виде символических выражений. Всякий раз, когда встречается ветвь с символическим предикатом, механизм проверяет, является ли соответствующий истинный/ложный путь выполнимым (с помощью решателя SMT); если это так, он разветвляет путь выполнения на два и добавляет новое ограничение пути в соответствии с условием ветвления (true или false). Однако недостатком символического исполнения является его эффективность или масштабируемость. Как имитированное выполнение, так и решение ограничений могут быть чрезвычайно сложными. медленный даже при таких оптимизациях, как кэширование и инкрементное решение. Более того, общее количество осуществимых исполнений 2 пути в общем размере современного программного обеспечения могут быть огромными, что приводит к пресловутой проблеме взрыва пути.

Пользователь Устройство DPI Сервер

Модель угрозы

Concolic execution - это практический метод тестирования, который усиливает символическое исполнение конкретным исполнением. Основная идея состоит в том, чтобы привязать конкретное значение к каждому символическому выражению, и поэтому он может переключать режимы между символическим исполнением и конкретным исполнением в любое время. Когда встречается ветвь с символическим предикатом, механизм выполнения concolic сначала использует конкретное значение, чтобы решить, по какому пути идти; впоследствии он также пытается создать новое конкретное значение для противоположной ветви. Когда определенная часть кода или функции может вызвать взрыв пути или если решатель ограничений не способен или неэффективен в решении, он может переключиться на конкретное выполнение, которое предотвращает разветвление и решение ограничений, и переключиться обратно в более позднее время. Однако это может привести к потере как полноты, так и обоснованности в качестве компромисса [4]. Большинство современных механизмов символического исполнения, таких как Angr и S2E поддерживают выполнение concolic.

Выборочное символьное выполнение еще больше расширяет идею конколического выполнения и делает его более гибким и практичным для тестирования большого и сложного программного обеспечения (например, ядра операционной системы). В частности, механизм выборочного символьного исполнения позволяет тестировать только подсистему программы (например, реализацию TCP). Это достигается путем перехода между конкретным режимом (где большинство символических переменных уже имеют конкретные значения) и символическим режимом следующим образом:

- Переход от конкретного к символическому: двигатель символизирует входы области действия (данные, поступающие в область действия), такие как параметры функции, дают возможность исследовать все пути выполнения в пределах области действия за счет недонапряжения, то есть потери дополнительных ограничений, накладываемых на входы внешних компонентов.

- Переход от символического к конкретному: механизм конкретизирует символические переменные, что может привести к чрезмерному ограничению, поскольку мы произвольно выбираем одно из возможных значений для присвоения любой символической переменной, и это может повредить полноте.

S2E - репрезентативная система, сочетающая в себе селективные символическое выполнение с эмуляцией всей системы для тестирования ядра Linux. Его выполнение символического исполнения контролируется выборочным запуском части интересующего кода (например, конкретных функций) в

символическом режиме, сохраняя при этом большинство других частей и внешнюю систему работающей в конкретном режиме. S2E обеспечивает различные уровни последовательности выполнения, которые позволяют найти компромисс между производительностью, полнотой и обоснованностью анализа.

В нашем решении для решения проблемы сложности реального мира Реализации TCP мы используем функцию выборочного символического выполнения в S2E для эффективного изучения реализации TCP в ядре Linux.

Список литературы:

1. G. Argyros, I. Stais, S. Jana, A. D. Keromytis и A. Kiayias, “Sfadiff: Автоматизированные атаки уклонения и дактилоскопирование с использованием обучения дифференциальных автоматов черного ящика”, в трудах ACM 2016 года Конференция SIGSAC по компьютерной и коммуникационной безопасности, ser. CCS '16. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: ACM, 2016, с. 1690-1701. [Онлайн]. Доступно: <http://doi.acm.org/10.1145/2976749.2978383>

2. G. Argyros, I. Stais, A. Kiayias и A. D. Keromytis, “Back in black: к формальному, черному ящику анализа дезинфицирующих средств и фильтров”, в 2016 году Симпозиум IEEE по безопасности и конфиденциальности (SP). IEEE, 2016, стр. 91–109.

3. Nebuad, интернет-провайдеры подали в суд на dpi snooping, программу таргетинга рекламы. [Онлайн]. Доступно: <https://arstechnica.com/tech-policy/2008/11/nebuad-isps-sued-over-dpi-snooping-ad-targeting-program/>

4. R. Baldoni, E. Coppa, D. C. D'Elia, C. Demetrescu и I. Finocchi, “A survey of symbolic execution techniques”, ACM Comput. Surv., vol. 51, no. 3, pp. 50:1-50:39, май 2018. [Онлайн]. Доступный: <http://doi.acm.org/10.1145/3182657>

5. S. Banescu, C. Collberg, V. Ganesh, Z. Newsham и A. Pretschner, “Code obfuscation against symbolic execution attacks”, in Proceedings of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications, ser. ACSAC 16. New York, NY, USA: Association for Computing Machine оборудование, 2016, с. 189200. [Онлайн]. Доступно: <https://doi.org/10.1145/2991079.2991114>